

tical Conference (Ternopil, Oct 27, 2017) (pp. 77–79). Ternopil. [in Ukrainian].

Дані про автора

Рыбакова Леся Петрівна,

к.е.н., доцент Ужгородського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Данные об авторе

Рыбакова Леся Петровна,

к.э.н., доцент Ужгородского торгово-экономического института Киевского национального торгово-экономического университета
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

Data about the author

Lesya Rybakova,

Ph.D. of Economics, Associate Professor, Uzhgorod Trade and Economic Institute of the Kiev National Trade and Economic University
e-mail: info@utei-knteu.org.ua

УДК 351.862.1:331.103.226:614.8

БУЖИН О.А.,
ЗАЖОМА В.М.,
ШВИДЕНКО А.В.

Удосконалення оцінки підготовки осіб рядового та начальницького складу системи служби цивільного захисту

Нормативи, з виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до виконання завдань за призначенням, складаються з дванадцяти спеціалізованих нормативів і оціночні показники подано у натуральних часових і у п'ятибальних величинах, а такий підхід не дає можливості розширення аналізу якості підготовленості осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Задачею статті є розробка методики для розширення аналітичних підходів з оцінки виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до виконання завдань. На основі оціночних показників, поданих у натуральних часових і у п'ятибальних величинах, розроблено індекси підготовленості та коефіцієнти ефективності підготовки. Для формування індексів підготовленості та коефіцієнтів ефективності, за базу було взято натуральні часові показники, що відповідають оцінці «відмінно». Запропонована методика дозволяє разом з показниками у натуральних часових і у п'ятибальних величинах, які представлені у нормативах з виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до виконання завдань за призначенням, застосовувати розроблені авторами показники індекси підготовленості та коефіцієнти ефективності підготовки. Що дає можливість проводити необхідні аналітичні порівняння по кожному кластеру навчальних вправ, по кластеру нормативів з навчальної вправи а також і по сумі всіх нормативів. Дане питання може мати і інші алгоритми розв'язання.

Ключові слова: нормативи, натуральні часові величини, п'ятибальні величини, індекси підготовленості, коефіцієнти ефективності, кластери.

БУЖИН А.А.,
ЗАЖОМА В.М.,
ШВИДЕНКО А.В.

Совершенствование оценки подготовки лиц рядового и руководящего состава системы службы гражданской защиты

Нормативы, по выполнению учебных упражнений по подготовке лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты и работников оперативно-спасательной службы граждан-

ской защиты ДСНС Украины к выполнению задач по назначению, состоят из двенадцати специализированных нормативов и оценочные показатели представлены в натуральных временных и в пятибалльных величинах, а такой подход не дает возможности расширения анализа качества подготовленности лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты и работников оперативно-спасательной службы гражданской защиты. Задачей статьи является разработка методики для расширения аналитических подходов по оценке выполнения учебных упражнений по подготовке лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты и работников оперативно-спасательной службы гражданской защиты ДСНС Украины к выполнению задач. На основе оценочных показателей, представленных в натуральных временных и в пятибалльных величинах, разработаны индексы подготовленности и коэффициенты эффективности подготовки. Для формулировки индексов подготовленности и коэффициентов эффективности, за основу были взяты натуральные временные показатели, соответствующие оценке «Отлично». Предложенная методика позволяет, вместе с показателями в натуральных временных и в пятибалльных величинах, которые представлены в нормативах по выполнению учебных упражнений по подготовке лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты и работников оперативно-спасательной службы гражданской защиты ДСНС Украины к выполнению задач по назначению, применять разработанные авторами показатели индексы подготовленности и коэффициенты эффективности подготовки. Что дает возможность проводить необходимые аналитические сравнения по каждому кластеру учебных упражнений, по кластеру нормативов по учебным упражнениям, а также и по сумме всех нормативов. Данный вопрос может иметь и другие алгоритмы решения.

Ключевые слова: нормативы, натуральные временные величины, пятибалльные величины, индексы подготовленности, коэффициенты эффективности, кластеры

BUZHYN O.A.,
SHVYDENKO A.V.,
ZAZHOMA M.V.

Improvement of the evaluation of personal and officers training of civil protection system

Standards for the implementation of training exercises for the preparation of officers and commanders of the Civil Protection Service and employees of the operational and rescue service of civil protection of the SES of Ukraine to perform tasks on purpose, consist of twelve specialized standards and estimates are given in natural time and in five-point degrees, and this approach does not allow to expand the analysis of the quality of readiness of the officers and commanders of the civil protection service and the operative-rescue staff of civil protection service. The purpose of the article is to develop a methodology for extending analytical approaches to assess the implementation of exercises for the training of officers and commanders of the civil protection service and employees of the operational and rescue service of civil protection of SES of Ukraine to perform tasks. Readiness indices and training performance ratios were developed on the basis of natural time and five-point estimates. For the formulation of readiness indices and performance ratios, natural timelines were used as bases, corresponding to the "excellent» rating. The proposed methodology allows, together with the indicators in natural time and in five-point values, which are presented in the norms for the implementation of training exercises for the preparation of officers and commanders of the civil protection service and employees of the operational and rescue service of civil protection of SES of Ukraine to perform tasks on purpose, apply the indices of readiness and coefficients of training developed by the authors. This makes it possible to carry out the necessary analytical comparisons for each cluster of training exercises, the cluster of standards for training exercises, as well as the sum of all standards. This question may have other algorithms to solve.

Keywords: standards, natural time values, five-point values, readiness indices, performance ratios, clusters.

Постановка проблеми. Цивільний захист — це функція держави, спрямована на захист населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій шляхом запобігання таким ситуаціям, ліквідації їх наслідків і надання допомоги постраждалим у

мирний час та в особливий період. Функціональні підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту створюються центральними органами виконавчої влади у відповідній сфері суспільного життя. Для цього затверджуються навчальні програми перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів сфери цивільного захисту та організовується та визначається порядок проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації та перепідготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту [1]. До основних 222 елементів існуючої системи підготовки кадрів для Єдиної державної системи цивільного захисту, можна виділити індивідуальну та загальну підготовки, кожна з яких може містити складові, які характеризуються властивими їм метою та особливостями функціонування [2]. Для оцінки ступеню технологічно-функціональної підготовки розроблено відповідні нормативи з виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до виконання завдань за призначенням [3]. У вищеназваних нормативах оціночні показники подано у абсолютних часових і у п'ятибальних величинах, а такий підхід не дає можливості розширення аналізу якості підготовленості осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до виконання завдань за призначенням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Для статистичної оцінки нормативів, які можуть використовувати для оцінки рівня підготовленості пожежних до оперативних розгортань, доцільно використовувати параметри нормального розподілу часу виконання відповідних процесів [4]. Для виконання завдань за призначенням, особовий склад газодимозахисної служби повинен бути у постійній фізичній та психологічній готовності. Це досягається тренуваннями та практичною роботою на пожежах та надзвичайних ситуаціях, при яких організм газодимозахисника піддається значним фізичним навантаженням та психологічному стресу [5]. Вирішальні фактори, які визначають успішність функціонування підрозділів ДСНС України [6]:

- кваліфікація осіб оперативного розрахунку пожежно-рятувальних підрозділів;

- ефективна організація процесу професійної підготовки особового складу;
- вдосконалення оперативно-тактичної майстерності при виконанні робіт;
- мотиваційний і творчий взаємозв'язок виконавців усіх ланок;
- орієнтація на досягнення позитивного результату виконуваної роботи;
- особиста відповідальність кожного працівника за кінцевий результат діяльності

Перспективним напрямком подальших досліджень є дослідження ефективності підготовки особового складу оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України з використанням нормативу та без нього [7]. Аналізуючи уподобання працівників групи рятувальних робіт до видів рухової діяльності можна стверджувати, що для підвищення власних професійних компетенцій вони віддають перевагу заняттям фізичними вправами силової спрямованості. На думку опитаних фахівців саме розвиток м'язової сили може покращити показники професійної фізичної підготовленості, що забезпечить якісне виконання ними рятувальних завдань в екстремальних умовах під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій [8]. Праця працівників аварійно-рятувальних підрозділів супроводжується великою емоційністю, яка зумовлена особливостями їх діяльності [9]:

- нервово-психічним напруженням;
- значними фізичними навантаженнями;
- необхідністю підтримувати інтенсивність і концентрацію уваги;
- труднощами, що зумовлені необхідністю проведення робіт в обмеженому просторі;
- високою відповідальністю;
- наявністю несподіваних перешкод.

Важливим при цьому має рівень підготовки осіб рядового і начальницького складу у системі цивільного захисту.

Метою статті є розробка методики для розширення аналітичних підходів з оцінки виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до виконання завдань.

Виклад основного матеріалу. Загальна організаційна структура є утворенням з двох організаційних комплексів, якими є технологічно-

функціональна структура і структура управління. Основою формування організаційної структури є три етапи процесу:

- формування загальноорганізаційної структурної схеми управління;

- розроблення схеми та зв'язків між підрозділами:

- технологічнофункціональних;

- господарських

- економічних;

- регламентації структурної системи.

Головні функції виробничої структури:

- забезпечення ефективного організаційнотехнологічного функціонування;

- забезпечення ефективної технологічнофункціональної діяльності;

- бути підґрунтям раціональної організаційної структури управління;

- забезпечувати технологічнофункціональний динамізм і еластичність;

- оптимальний рівень спеціалізації підрозділів;

- недопущення дублювання підрозділів.

Організаційна побудова державного управління характеризує відносини сукупності ланок та наявних організаційних зв'язків між ними, які виражають взаємодію і координацію елементів усередині даної системи. В основу її взаємодії і координації покладено цілі і завдання, що реалізуються через функції. При цьому функції є визначальними щодо організаційної структури, вони обумовлюють необхідність тих чи інших елементів системи і архітектуру цієї системи. Тобто, органічний взаємозв'язок організаційної структури і функціональної структури на практиці призводить до того, що вони постають як єдине ціле, як організаційнофункціональна структура, побудована за принципом розподілу функцій по вертикалі і горизонталі структури. Теоретикометодологічну основу її формування і функціонування складають:

- загальні чи загальносистемні принципи (системності, багатоманітності, унікальності, законності, поділу влади, демократизму, прозорості, правової впорядкованості, наукової обґрунтованості, ін.);

- організаційнотехнологічні принципи (насамперед всього структурноцільові, структурнофункціональні, структурноорганізаційні).

Таким чином, організаційнофункціональна структура є сукупністю (системою) підрозділів і державних організацій в єдності їх функцій, по-

вноважень і організаційних зв'язків, яка забезпечує цілісний управлінський вплив. Практика аргументовано свідчить, що формування організаційнофункціональної структури має здійснюватися за відомим принципом Г. Чандлера «стратегія визначає структуру» шляхом [10]:

- виділення цілей і підцілей;

- визначення необхідних функцій і підфункцій для їх реалізації;

- створення відповідних структур для виконання визначених функцій .

Головними напрямками діяльності у сфері професійної освіти протягом першого та другого періодів були: розроблення нормативних документів для функціонування ступеневої освіти; забезпечення МНС потрібною кількістю фахівців за всією номенклатурою спеціальностей; подальша структуризація мережі навчальних закладів для підготовки офіцерів кадру для МНС, а зараз ДСНС, удосконалення системи управління; формування Переліку спеціальностей та спеціалізацій підготовки фахівців; організація підготовки фахівців зі спеціальностей, близьких до цивільних, у цивільних ВНЗ; визначення нових підходів до інтеграції освіти та нормативне забезпечення цього процесу; розширення наукових досліджень із психологопедагогічних проблем професійної освіти; навчальнометодичне забезпечення навчального процесу за новими кваліфікаційними характеристиками та освітньопрофесійними програмами; розроблення і впровадження централізованих, регіональних та локальних автоматизованих систем управління підготовкою фахівців; здійснення чинних заходів щодо підвищення дисципліни, організації служби військ [11]. У сьомому розділі Кодексу цивільного захисту України – навчання осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та рятувальників, керівного складу, фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, підготовка органів управління та сил цивільного захисту [1] відзначається:

- рівень фахової підготовки осіб рядового і молодшого начальницького складу служби цивільного захисту та основних працівників професійних аварійнорятувальних служб визначається стандартами професійнотехнічної освіти. Рівень підготовки осіб середнього і старшого начальницького складу служби цивільного захисту, а також керівного складу професійних аварійно-

рятувальних служб визначається стандартами вищої освіти;

– підготовка до дій за призначенням сил цивільного захисту здійснюється під час проведення спеціальних, показових, експериментальних навчань і тренувань з питань цивільного захисту.

Нормативи, з виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до виконання завдань за призначенням, складаються з дванадцяти спеціалізованих нормативів:

– нормативи виконання навчальних вправ для підготовки особового складу пожежно-рятувальних підрозділів (частин);

– нормативи виконання навчальних вправ для підготовки особового складу аварійно-рятувальних служб;

– нормативи виконання навчальних вправ для підготовки особового складу піротехнічних підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

– нормативи виконання навчальних вправ для підготовки особового складу кінологічних підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

– нормативи виконання навчальних вправ для підготовки особового складу, який бере участь у пошуково-рятувальних роботах на водних об'єктах 1 – 10 вправ;

– нормативи виконання навчальних вправ особовим складом підрозділів радіаційного, хімічного та біологічного захисту Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

– нормативи виконання навчальних вправ для підготовки особового складу авіаційних підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

– нормативи виконання навчальних вправ особового складу підрозділів зв'язку Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

– нормативи виконання навчальних вправ особовим складом технічних служб Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

– нормативи виконання навчальних вправ для підготовки особового складу ремонтно-відновлювальних підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

– нормативи виконання навчальних вправ з медичної підготовки для особового складу під-

розділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту;

– нормативи виконання навчальних вправ з фізичної підготовки для особового складу підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

Кожний норматив складається з певної кількості навчальних вправ виконання, яких оцінюється за натуральними часовими показниками і за п'ятибальною системою.

З метою розширення аналітичних підходів з оцінки виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до виконання завдань ми пропонуємо поряд з показниками у натуральних часових і у п'ятибальних величинах, які представлені у нормативах з виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до виконання завдань за призначенням, застосовувати показники:

– індекси підготовленості;

– коефіцієнти ефективності підготовки.

З метою визначення індексів підготовленості осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників оперативно-рятувальної служби, за базу необхідно брати абсолютні часові показники, що відповідають оцінці «відмінно» і визначати за формулою 1:

$$I_n = \frac{\Pi_B}{\Pi_D} \times 100 \quad (1)$$

де I_n – індекс підготовленості виконання навчальних осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників оперативно-рятувальної служби;

Π_B – показник базовий, який відповідає часовому показникові, що оцінюється на «відмінно»;

Π_D – показник досліджуваний, що відповідає відповідному часовому показникові певної оцінки виконання вправ для підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників оперативно-рятувальної служби.

Для формулювання коефіцієнтів ефективності підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників оперативно-рятувальної служби, за базу необхідно брати часові показники у натуральних, що відпо-

відають оцінці «відмінно» і визначати за формулою 2:

$$K_{еп} = \frac{П_Б}{П_Д} \quad (2)$$

де $K_{еп}$ – коефіцієнт ефективності підготовки виконання навчальних осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників оперативно–рятувальної служби;

$П_Б$ – показник базовий, який відповідає часовому показникові, що оцінюється на «відмінно»;

$П_Д$ – показник досліджуваний, що відповідає відповідному часовому показникові певної оцінки виконання вправ для підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників оперативно–рятувальної служби.

Враховуючи формулу 1 і формулу 2 можна проводити необхідні аналітичні порівняння по кожному кластеру навчальних вправ, по кластеру нормативів з навчальної вправи а також і по сумі всіх нормативів виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників оперативно–рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до виконання завдань за призначенням.

Висновки

Запропонована методика дозволяє разом з показниками у натуральних часових і у п'ятибальних величинах, які представлені у нормативах з виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників оперативно–рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до виконання завдань за призначенням, застосовувати розроблені авторами показники індекси підготовленості та коефіцієнти ефективності підготовки. Що дає можливість проводити необхідні аналітичні порівняння по кожному кластеру навчальних вправ, по кластеру нормативів з навчальної вправи а також і по сумі всіх нормативів. Дане питання може мати і інші алгоритми розв'язання.

Список використаних джерел

1. Кодекс цивільного захисту України. Документ 5403–VI, чинний, поточна редакція – Редакція від 04.11.2018, підстава – № 2581–VIII від 02.10.2018. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403-17>

2. Мельниченко О. А. Специфіка державної кадрової політики в єдиній державній системі цивільно–

го захисту України / О. А. Мельниченко, О. А. Яценко, О. Б. Гада // Вісник Національного університету цивільного захисту України. Серія : Державне управління. – 2015. – Вип. 2. – С. 220–229. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_2015_2_33

3. Про затвердження Нормативів виконання навчальних вправ з підготовки осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівників Оперативно–рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України до виконання завдань за призначенням. Наказ міністерства внутрішніх справ України №1470 від 20.11.2015. Документ z1528–15, чинний, поточна редакція – Прийняття від 20.11.2015. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1528-15>

4. Белюченко Д. Ю. Оцінка ефективності виконання оперативних розгортань на пожежних автоцистернах легкого та важкого класу з використанням нормативів / Д. Ю. Белюченко // Комунальне господарство міст, 2018, випуск 7 (146). – С. 151–156. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://91.234.43.156/bitstream/123456789/8500/1/document%20%286%29.pdf>

5. Луц В. І. Аналіз підготовки газодимозахисників дснс україни та шляхи підвищення її ефективності / В. І. Луц, Р. В. Пархоменко, І. В. Луц // Збірник наукових праць Пожежна безпека №30, 2017. – С.114–125. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <file:///C:/Users/Intel/Downloads/20-Article%20Text-60-1-10-20171231.pdf>

6. Покалюк В. М. Удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців пожежно–рятувальних підрозділів / В. М. Покалюк, В. А. Гора // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(35), Issue: 71, 2015. – С. 59–62. [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/pokalyuk_v._n._gora_v._a._improving_of_the_professional_training_of_future_specialists_of_fire_rescue_units.pdf

7. Бородич П. Ю. Розробка нормативу оперативного розгортання особового складу автомобілю пожежного першої допомоги з установкою треноги на колодязь та спуском в нього / П. Ю. Бородич, П. А. Ковалев, Р. В. Пономаренко, С. О. Кисіль // Проблемы пожарной безопасности. Сборник научных трудов. Выпуск 41, 2017. С. 38–42. [Електронний ресурс] – Режим доступу: file:///C:/Users/Intel/Downloads/Ppb_2017_41_8.pdf

8. Стеценко А. Тенденції та напрями розвитку систем довгострокового зберігання інформації / А. Стеценко

// Наукові праці Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського. – 2010. – Вип. 28. – С. 239–246. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nprnbuimviv_2010_28_23

9. Пелех Р.Р. Особливості професійно–технічної підготовки особового складу ДСНС / Р.Р. Пелех, О.Г. Савицький // Вісник Науково–методичного центру навчальних закладів сфери цивільного захисту № 30–2019. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9217>

10. Боделан В. Р. Організаційно–функціональні структури: особливості впливу чинників їх побудови на ефективність функціонування організаційного механізму державного управління / В. Р. Боделан // Публічне управління: теорія та практика. – 2013. – Вип. 3. – С. 53–59. [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/>

11. Садковий В.П. Державні механізми реформування та становлення системи підготовки фахівців цивільного захисту України / В. П. Садковий // Актуальні проблеми державного управління. – 2013. – № 2. – С. 186–190. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2013_2_27

References

1. Code of Civil Protection of Ukraine. Document 5403–VI (2018, November 4) Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5403–17>

2. Melnichenko O. A. Specificity of the State Personnel Policy in the Unified State System of Civil Protection of Ukraine / O. A. Melnichenko, O. A. Yashchenko, O. B. Gada // Visnik Natsionalnogo universitetu tsivilnogo zakhistu Ukraini. Seriya : Derzhavne upravlinnya. – 2015. – Vip. 2. – S. 220–229. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNUCZUDU_2015_2_33

3. On Approval of the Standards for the Implementation of Training Exercises for the Training of Personnel and Officers of Civil Protection Service and Employees of Operational and Rescue Service of Civil Protection of SES of Ukraine to Perform Tasks on Purpose. Order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine №1470 (2015, November, 20) Retrieved from: <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1528–15>

4. Belyuchenko D. Yu Assessment of the Effectiveness of Operational Units on Light and Heavy Class Fire Trucks Using Standards / D. Yu. Belyuchenko // Komunalne gospodarstvo mist, 2018, vypusk 7 (146). – S. 151–156. Retrieved from: <http://91.234.43.156/bitstream/123456789/8500/1/document%20%286%29.pdf>

5. Lushh V. I`. Analysis of the Preparation of Gas and Smoke Protectors of SES of Ukraine and Ways of Improving its Efficiency / V. I`. Lushh, R. V. Parkhomenko, I`. V. Lushh // Zbirnyk naukovikh prats Pozhezhna bezpeka #30, 2017. – S.114–125. Retrieved from: <file:///C:/Users/Intel/Downloads/20–Article%20Text–60–1–10–20171231.pdf>

6. Pokalyuk V. M. Improvement of Professional Training of Future Specialists of Fire and Rescue Units / V. M. Pokalyuk, V. A. Gora // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, III(35), Issue: 71, 2015. – S. 59–62. Retrieved from: https://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/pokalyuk_v._n._gora_v._a._improving_of_the_professional_training_of_future_specialists_of_fire_rescue_units.pdf

7. Borodich P. Yu. Development of the Standard of Operational Deployment of Personnel of the Firefighting Vehicle of the First–Aid with Installation of a Tripod on a Well and a Descent into it / P. Yu. Borodich, P. A. Kovalev, R. V. Ponomarenko, S. O. Kisi`I` // Problemy pozharnoi bezopasnosti. Sbornik nauchnykh trudov. Vypusk 41, 2017. S. 38–42. Retrieved from: file:///C:/Users/Intel/Downloads/Ppb_2017_41_8.pdf

8. Steczenko A. Trends and Directions of Development of Long–Term Information Storage Systems / A. Steczenko // Naukovi pratsi Natsionalnoyi biblioteki Ukrainy im. V. I`. Vernadskogo. – 2010. – Vyp. 28. – S. 239–246 Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nprnbuimviv_2010_28_23

9. Pelekh R.R. Features of Vocational Training of the Personnel of SES / R.R. Pelekh, O.G. Savicz`kij // Visnyk Naukovo–metodichnogo tsentru navchalnikh zakladiv sferi tsyvilnogo zakhystu # 30–2019. Retrieved from: <http://repositsc.nuczu.edu.ua/handle/123456789/9217>

10. Bodelan V. R. Organizational and Functional Structures: Peculiarities of the Influence of Factors of their Construction on the Efficiency of Functioning of the Organizational Mechanism of Public Administration / V. R. Bodelan // Pablichne upravlinnia: teoriia ta praktika. – 2013. – Vyp. 3. – S. 53–59. Retrieved from: <http://nbuv.gov.ua/UJRN/>

11. Sadkovij V.P. State Mechanisms of Reform and Formation of the System of Training of Civil Protection Specialists of Ukraine / V. P. Sadkovij // Aktualni problemy derzhavnogo upravlinnya. – 2013. – # 2. – S. 186–190. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2013_2_27

Дані про авторів

Бужин Олексій Андрійович,

д.е.н., професор, доцент кафедри безпеки об'єктів будівництва та охорони праці Черкаський інститут пожежної

безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, м. Черкаси, Україна
e-mail: buzbyn@ukr.net

Швиденко Андрій Валерійович,

к.т.н., доцент, начальник кафедри організації заходів цивільного захисту, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України м. Черкаси, Україна
e-mail: andwell1980@gmail.com

Захома Віталій Михайлович,

к.т.н., доцент кафедри техніки та засобів цивільного захисту, Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України, м. Черкаси, Україна
e-mail: zazhoma@gmail.com

Данные об авторах

Бужин Алексей Андреевич,

д.э.н., профессор, доцент кафедры безопасности объектов строительства и охраны труда Черкасский институт пожарной безопасности имени Героев Чернобыля Национального университета гражданской защиты Украины, г. Черкассы, Украина
e-mail: buzbyn@ukr.net

Швиденко Андрей Валерьевич,

к.т.н., доцент, начальник кафедры организации мероприятий гражданской защиты, Черкасский институт пожарной безопасности имени Героев Чернобыля Национального университета гражданской защиты Украины г. Черкассы, Украина
e-mail: andwell1980@gmail.com

Захома Віталій Михайлович,

к.т.н., доцент кафедры техники и средств гражданской защиты, Черкасский институт пожарной безопасности имени Героев Чернобыля Национального университета гражданской защиты Украины, г. Черкассы, Украина
e-mail: zazhoma@gmail.com

Data about the authors

Oleksii Buzbyn,

Doctor of Economics, Professor, Associate Professor of the Chair of Construction and Occupational Safety, Cherkassy Institute of Fire Safety named after Chernobyl Heroes of National University of Civil Defence of Ukraine Cherkasy, Ukraine
e-mail: buzbyn@ukr.net

Andrii Shvydenko,

PhD in Technical Sciences, Docent, the Head of the Chair of Civil Protection Organization, Cherkassy Institute of Fire Safety named after Chernobyl Heroes of National University of Civil Defence of Ukraine, Cherkasy, Ukraine
e-mail andwell1980@gmail.com

Vitalii Zazhoma,

Associate Professor of the Chair of Fire Protection Equipment and Means of Civil Protection of the Faculty of Operational Rescue Forces, Cherkassy Institute of Fire Safety named after Chernobyl Heroes of National University of Civil Defence of Ukraine, Cherkassy, Ukraine
e-mail zazhoma@gmail.com